

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАТ-БОТА GPT В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Цой А.А.

доктор педагогических наук,
и.о. профессора кафедры языковых дисциплин Казахского национального медицинского университета им. С. Асфендиярова (Алматы, Казахстан)

Бессчетнова Л.В.

к.п.н.,
доцент кафедры языковых дисциплин Казахского национального медицинского университета им. С. Асфендиярова (Алматы, Казахстан)

Бердалиева Т.К.

лектор кафедры
языковых дисциплин Казахского национального медицинского университета им. С. Асфендиярова (Алматы, Казахстан)

USING THE GPT CHATBOT IN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE

Tsoy A.

Doctor of Pedagogical Sciences,
Acting Professor of the Department of Language Disciplines of the Kazakh National Medical University named after S. Asfendiyarov (Almaty, Kazakhstan)

Besschetnova L.

PhD,
Associate Professor of the Department of Language Disciplines of the Kazakh National Medical University named after S. Asfendiyarov (Almaty, Kazakhstan)

Berdaliev T.

Lecturer of the Department of
Language Disciplines of the Kazakh National Medical University named after S. Asfendiyarov (Almaty, Kazakhstan)

Аннотация

В статье рассматриваются функциональные возможности ChatGPT-3 — чат-бота на основе искусственного интеллекта, с акцентом на анализ его текстогенерирующих функций в образовательном контексте. Основной целью исследования является оценка потенциала интеграции ChatGPT-3 в процесс обучения русскому языку.

Анализируются технические возможности чат-бота и предлагаются методические подходы к его использованию в аудиторной и внеаудиторной работе. Методология исследования включает аналитический обзор источников, позволяющий разработать стратегии эффективного применения технологии в образовательной практике вуза.

Кроме того, в ходе исследования выявлено отсутствие значимых предубеждений среди учащихся в отношении использования чат-бота как инструмента обучения. Полученные результаты подтверждают практическую ценность ChatGPT-3 в образовательной среде и его перспективность для дальнейшего внедрения в различные сферы жизни.

Abstract

The article discusses the functionality of ChatGPT-3, an artificial intelligence-based chatbot, with an emphasis on analyzing its text-generating functions in an educational context. The main goal of the study is to assess the potential for integrating ChatGPT-3 into the Russian language learning process.

The technical capabilities of the chatbot are analyzed and methodological approaches to its use in classroom and extracurricular work are proposed. The research methodology includes an analytical review of sources that allows developing strategies for the effective use of technology in the educational practice of the university.

In addition, the study revealed the absence of significant prejudices among students regarding the use of the chatbot as a learning tool. The results confirm the practical value of ChatGPT-3 in the educational environment and its prospects for further implementation in various areas of life.

Ключевые слова: ChatGPT-3, искусственный интеллект, педагогика, образование, информационные технологии.

Keywords: ChatGPT-3, artificial intelligence, pedagogy, education, information technology.

Современная система образования переживает этап активных трансформаций. Они обусловлены динамичным развитием науки и технологий. Это приводит к экспоненциальному увеличению объ-

ема информации, ускоренному устареванию знаний и необходимости их постоянного обновления. Параллельно совершенствуются технологии, обеспечивающие более эффективные процессы создания, хранения, передачи и восприятия информации.

Интеграция технологий искусственного интеллекта в образовательный процесс значительно расширяет возможности получения данных из различных источников, а также их проверки и анализа с применением прогнозной аналитики и методов машинного обучения. В образовательной сфере применение искусственного интеллекта (ИИ) может выступать в качестве ключевого фактора трансформации обучения, оказывая влияние как на конкретных обучающихся, так и на образовательные учреждения и государственные структуры, отвечающие за развитие системы образования [1].

В современном мире информационных технологий одной из наиболее востребованных и качественно разработанных систем является чат-бот GPT [2]. Искусственный интеллект, по мнению О.В. Толстель, ориентирован на создание объектов, способных решать различные задачи аналогично человеку. Исследователь подчеркивает, что ИИ опирается на достижения в области математики, логики, психологии, биологии, философии, лингвистики, электроники и других научных дисциплин [3]. Автор отмечает, что традиционная концепция искусственного интеллекта, основанная на символических вычислениях и работе с базами знаний, которая доминировала на протяжении последних 50 лет, в настоящее время дополняется новыми элементами, включая нечеткую логику, нейронные сети, эволюционное моделирование и другие технологии.

Р.С. Исламов определяет искусственный интеллект как «совокупность программных и аппаратных средств для реализации конечной цели, а именно сопоставление его работы с интеллектуальной деятельностью человека». В соответствии с этим подходом, системы ИИ характеризуются способностью к анализу и извлечению информации из обширных массивов данных, самообучению, автоматизации ряда повседневных процессов, а также решению задач, требующих значительных вычислительных ресурсов [4].

Одним из перспективных направлений применения искусственного интеллекта является его интеграция в сферу образования. Как отмечают Р.А. Амиров и У.М. Балалова, использование ИИ обладает значительным потенциалом для трансформации образовательной системы, создания новых возможностей и оптимизации функционирования всей отрасли [5]. Внедрение технологий искусственного интеллекта в учебный процесс способствует повышению его эффективности и снижению затрат на организацию образовательного процесса.

Согласно мнению авторов, искусственный интеллект не является конкурентом преподавательскому составу в вузах как в обучении, так и в оценке знаний студентов. Напротив, он выполняет вспомогательную функцию, выступая в качестве инструмента, который способствует автоматизации процессов управления образовательной деятельностью, организации учебного процесса и поддержанию необходимых коммуникаций.

Искусственный интеллект в образовании представляется как технология цифрового обучения,

имитирующая когнитивные процессы человеческого мозга. Он способен выполнять простые логические операции, взаимодействовать с учащимися на различных языках, моделировать профессиональные ситуации, обрабатывать большие объемы информации и оперативно воспроизводить данные. По мнению авторов, это существенно снижает нагрузку на участников образовательного процесса, облегчая выполнение рутинных задач.

Среди преимуществ внедрения ИИ в электронное обучение Э.И. Шефиева и Т.Е. Исаева выделяют индивидуализацию и персонализацию образовательного процесса, мгновенную обратную связь, снижение страха перед неудачей, осознанный подход к обучению, а также оптимизацию рабочей нагрузки преподавателя за счёт автоматизации повседневных операций. Это, в свою очередь, способствует повышению эффективности образовательного процесса и его совершенствованию за счёт высвобождения времени преподавателя.

Однако исследователи также указывают на ряд недостатков применения ИИ, в том числе отсутствие у него характерных для человека качеств, таких как эмпатия, нравственность и способность оказывать психологическую поддержку. Кроме того, отмечается проблема отсутствия «интуитивно верных» реакций на различные жизненные ситуации, а также потенциальные риски, связанные с возможностью сбора и использования персональных данных в ущерб пользователю [6].

Перспективы использования искусственного интеллекта в качестве инструмента обучения русскому языку были рассмотрены в исследовании О.П. Фесенко в контексте вопросов, связанных с виртуализацией образования и концепцией «цифрового университета» на основе ИИ [7].

Отмечается значительный потенциал внедрения чат-ботов с искусственным интеллектом в процесс преподавания и изучения русского языка. В частности, чат-бот ChatGPT обладает рядом преимуществ, которые могут повысить эффективность работы преподавателя.

1. ChatGPT способен автоматически определять уровень владения языком у пользователя и формировать текстовые материалы (высказывания, диалоги и другие формы взаимодействия) в соответствии с заданным уровнем. Это позволяет преподавателю адаптировать учебные материалы как для всей группы студентов, так и для отдельных обучающихся с учётом их индивидуальных языковых компетенций. Более того, чат-бот может усложнять или упрощать текст за счёт замены лексических единиц и грамматических конструкций, что способствует индивидуализации образовательного процесса.

2. Преподаватель имеет возможность задавать чат-боту на основе искусственного интеллекта определённую тему, что позволяет контролировать используемый лексический набор в генерируемых текстах. Например, при изучении темы «На приеме у врача» ChatGPT может выступать в качестве инструмента для создания дополнительных учебных материалов, таких как диалоги для разговорной

практики; тексты для перевода с русского на английский и с английского на русский; тексты, содержащие лексику, определенной тематики и уровню владения языком обучающихся.

В контексте расширения словарного запаса, что является одной из ключевых трудностей при изучении русского языка, ChatGPT может использоваться в различных форматах: поиск синонимов и антонимов для конкретных лексем, демонстрация примеров их употребления в письменной и устной речи, определение стилистической окраски слов (официальный, разговорный, нейтральный и т. д.). Данная функциональность особенно полезна для корректного подбора лексики в академическом письме, например, при написании эссе.

Помимо этого, ChatGPT может применяться для тренировки грамматических и лексических навыков. Например, студенты могут вводить предложения с пропущенными словами, а чат-бот предлагает список возможных вариантов, что способствует формированию языковой компетенции в интерактивном формате. Такой подход позволяет не только эффективно отрабатывать грамматические конструкции, но и делает процесс обучения более увлекательным и адаптивным к индивидуальным потребностям обучающихся.

3. В процессе преподавания нередко возникают ситуации, когда группа студентов или её отдельные участники испытывают затруднения в освоении определённой темы, а учебные материалы содержат недостаточное количество упражнений для закрепления теоретического материала, либо предлагаемые тексты и задания не вызывают интереса у обучающихся. Например, студенты могут допускать большое количество ошибок или систематически повторять одну и ту же ошибку в рамках изучаемой грамматической темы. Для решения данной проблемы требуется постоянное возвращение к выполнению упражнений для закрепления правила. ChatGPT может помочь в составлении подобных упражнений.

Использование языковой модели на основе искусственного интеллекта позволяет преподавателю оперативно создавать дополнительные учебные материалы, адаптированные к актуальным образовательным потребностям студентов. В частности, ИИ может генерировать необходимое количество примеров предложений с заданной грамматической структурой, а также тексты, содержащие целевые грамматические конструкции, что способствует их отработке в контексте.

Кроме того, чат-бот способен формировать предложения или тексты с преднамеренными ошибками, требующими корректировки, а также создавать различные типы упражнений для практики изучаемых грамматических правил на уровне владения языком, соответствующем конкретной группе студентов. Это способствует индивидуализации учебного процесса, повышению его эффективности и адаптации к потребностям обучающихся.

4. Благодаря мультимодальности, характерной для языковой модели ChatGPT, чат-бот способен воспринимать не только текстовую информацию, но и анализировать изображения, описывать фотографии и иллюстрации, а также создавать сюжетные линии в соответствии с заданными параметрами (например, на основе изображений или заданных идей). Это расширяет возможности преподавателя в разработке учебных материалов, позволяя интегрировать в образовательный процесс творческие и вариативные задания, выходящие за рамки традиционного учебника. Кроме того, материалы, созданные искусственным интеллектом, могут использоваться в качестве дополнительных ресурсов для работы с обучающимися различного уровня подготовки, что способствует дифференцированному подходу в обучении.

5. Искусственный интеллект представляет собой ценный инструмент для развития письменной речи студентов, особенно в практике создания различных текстов. В частности, ChatGPT может помочь в обучении написанию электронных писем (от официальных деловых писем до неформальной переписки), оформлению академических эссе с соблюдением языковых и логических требований, использованию речевых клише при описании проектов, реферировании научных статей и других жанровых разновидностей письменных текстов.

Поскольку ChatGPT генерирует текст на основе заданных ему инструкций, его можно использовать для демонстрации стилистических и языковых особенностей различных текстовых жанров. Преподаватель может предоставить обучающимся определённую подсказку, а затем попросить чат-бот сгенерировать образец текста, который будет служить примером правильного использования лексико-грамматических конструкций.

6. Языковая модель ChatGPT может быть эффективно использована для организации групповой работы студентов и должна способствовать развитию их коммуникативных и кооперативных навыков. Совместное использование чат-бота в процессе обучения позволяет студентам генерировать вопросы, формулировать запросы и анализировать полученные ответы, что способствует не только углублению знаний, но и развитию навыков взаимодействия в команде.

Одним из способов интеграции ChatGPT в групповую работу является организация дискуссий. Студенты, работая в малых группах, могут использовать чат-бот для выбора тем обсуждения, поиска аргументов и контраргументов, а также формирования структурированных ответов. Это способствует созданию образовательной среды, в которой все участники имеют равные возможности для выражения своих мыслей и совершенствования языковых навыков.

Студенты могут совместно разрабатывать идеи, составлять планы текстов, редактировать работы друг друга и анализировать стилистические и грамматические аспекты письменных высказываний. Таким образом, интеграция ChatGPT в образо-

вательный процесс не только способствует совершенствованию навыков письменной речи на русском языке, но и развивает умение работать над коллективными проектами в кооперации с другими обучающимися.

7. Языковая модель ChatGPT может быть интегрирована в различные образовательные платформы, такие как Moodle и Google Classroom, что расширяет возможности цифрового обучения. Использование ChatGPT в образовательном процессе может дополнять традиционные методы изучения языка, предоставляя обучающимся дополнительные инструменты для самостоятельной практики. В настоящее время некоторые образовательные платформы, например, MOOC (Massive Open Online Courses), внедряют искусственный интеллект в качестве виртуального репетитора для студентов, а также в роли ассистента, способного автоматически генерировать учебные материалы, разрабатывать планы занятий и адаптировать учебные ресурсы к заданным целям обучения.

Несмотря на значительный потенциал использования ChatGPT в образовательной сфере, данная технология имеет и определённые слабые стороны. Одним из ключевых недостатков является ограниченная персонализация взаимодействия. Хотя языковая модель способна определять уровень владения языком и анализировать типичные ошибки обучающихся, она не учитывает индивидуальные потребности, интересы и стили обучения каждого студента в полной мере.

Дополнительную сложность может представлять проблема интерпретации контекста и языкового барьера. ChatGPT, разработанный преимущественно на англоязычных корпусах данных, не всегда корректно воспринимает языковые и культурные особенности других языков, включая русский. В связи с этим формулировка запросов к чат-боту приобретает особую важность. Несмотря на способность ChatGPT обрабатывать запросы на нескольких языках, могут возникать трудности в понимании акцента, диалектных особенностей или сложных контекстуальных конструкций. Это может приводить к искажению информации и снижению эффективности обучения, особенно для студентов с низким уровнем владения русским языком.

Несмотря на способность модели отвечать на вопросы, она не всегда может корректно анализировать и комментировать специфические аспекты языкового использования, такие как произношение, грамматические ошибки или стилистическая уместность выражений. Это может снижать эффективность применения ChatGPT в качестве полноценного инструмента для изучения иностранного языка.

Дополнительным фактором, влияющим на точность и релевантность предоставляемой информации, является ограниченность используемой моделью информационного массива. Так, например, версия GPT-4 не обладает данными, появившимися после сентября 2021 года, поскольку обучение модели осуществляется на информации, актуальной

до определённого периода, а не в режиме непрерывного обновления. Это создаёт риски устаревания информации и снижает возможность её применения в быстро развивающихся областях знаний. Кроме того, языковая модель не обладает гарантированной компетентностью во всех предметных областях, вследствие чего может допускать логические ошибки в рассуждениях или некритично принимать ложные утверждения, представленные пользователем.

Таким образом, интеграция искусственного интеллекта в образовательную деятельность может способствовать развитию рефлексивных компетенций, поскольку стимулирует студентов к активному анализу, оценке предложенной информации, а также осознанию и совершенствованию собственных когнитивных стратегий и подходов к решению задач.

Список литературы

1. Дагэн С. Искусственный интеллект в образовании: изменение темпов обучения. Аналитическая записка ИИТО ЮНЕСКО / Под ред. С. Ю. Князева. Пер. с англ. А. В. Паршакова. М.: Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, 2020. 45 с. <https://iite.unesco.org/publications/ai-in-education-change-at-the-speed-of-learning/>, 2020
2. Билык К. Популярность ChatGPT и Midjourney привела к росту пользователей нейросетей в России в пять раз // Rb.ru. URL: <https://rb.ru/news/populyarnost-neirosetey/>
3. Толстель О.В. Некоторые применения технологий искусственного интеллекта / О. В. Толстель // - 2005. - № 1-2. - С. 95-106. - EDN HDYYKW. Исламов, Р. С. Искусственный интеллект в информационно-коммуникационных технологиях и его влияние на обучение иностранному языку в высшей школе / Р. С. Исламов // Филологические науки. Вопросы теории и практики. - 2020. - Т. 13, № 12. - С. 300-305. - DOI 10.30853/filnauki.2020.12.61.
4. Исламов Р.С. Искусственный интеллект в информационно-коммуникационных технологиях и его влияние на обучение иностранному языку в высшей школе / Р. С. Исламов // Филологические науки. Вопросы теории и практики. - 2020. - Т. 13, № 12. - С. 300-305. - DOI 10.30853/filnauki.2020.12.61.
5. Амиров Р.А., Билалова У.М. Перспективы внедрения технологий искусственного интеллекта в сфере высшего образования // Управленческое консультирование. 2020. №3 (135). URL: <https://cyberleninka.ru/arti-cle/n/perspektivy-vnedreniya-tehnologiy-iskusstvennogo-intellekta-v-sfere-vysshego-obrazovaniya> (дата обращения: 26.03.2023).
6. Шефиев Э.Ш., Исаева Т.Е. Использование искусственного интеллекта в образовательном процессе высших учебных заведений (на примере обучения иностранным языкам) // Общество: социология, психология, педагогика. 2020. №10. URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-is-kusstvennogo-intellekta-v-obrazovatelnom-protsesse-vysshih-uchebnyh-zavedeniy-na-primere-obucheniya-inostrannym>

7. Фесенко О.П. Обучение языковедческим дисциплинам в контексте проекта «метауниверситет» и виртуализации образования (на примере обучения русскому языку в вузе) / О. П. Фесенко // Состояние и перспективы лингвистической и методической мысли в современном образовательном

пространстве : Материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой юбилеям известных представителей Самарской лингвистической школы Александра Николаевича Гвоздева и Евгения Михайловича Кубарева, Самара, 20 мая 2022 года / Отв. редактор Т.Е. Баженова. - Самара: ООО "Научно-технический центр", 2022. - С. 237-249.